

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИНИНГ ДАРЁЛАР СУВ РЕЖИМИГА ТАЪСИРИ

Исабоева Мухайё Ботировна

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402519>

Аннотация. Мақола Сангардак дарёнинг сув режими ва унинг ўзгаришига таъсир этувчи омилларни тадқиқ этишига бағишланган. Шу мақсадда ўрганилаётган дарё узунлиги бўйича кузатишлар олиб борадиган гидрологик пост маълумотларидан фойдаланилган. Натижада Сангардак дарёнинг қуйи оқимида сув миқдорларининг камайиб бориши жадаллиги аниқланган.

Калим сўзлар: дарё, сув сарфи, максимал сув сарфи, минимал сув сарфи, характерли йил, сув режими ва даврлари, оқим ҳажми.

Аннотация. Статья посвящена изучению водного режима реки Сангардак и факторов, влияющих на его изменение. Для этого использовались данные гидрологического поста, осуществляющего наблюдения за длиной исследуемой реки. В результате установлено, что уровень воды в низовьях реки Сангардак стремительно снижается.

Ключевые слова: река, расход воды, максимальный расход воды, минимальный расход воды, характерный год, периоды водного режима, объема стока.

Abstract. The article is devoted to the study of the water regime of the Sangardak river and the factors influencing their change. For this purpose, the data of hydrological post, which make observations on the length of the studied river, was used. As a result, it was determined that the water levels in the lower reaches of the Sangardak river are rapidly decreasing.

Keywords: river, water flow, maximum water flow, minimum water flow, characteristic year, periods of water regime, flow volume.

Кириш. Бутун жаҳонда энг долзарб муаммога айланиб бораётган иқлимнинг йилдан йилга ўзгариб бориши шароитида сувга бўлган талаб ҳам йилдан-йилга ортмоқда. Бу ҳолатни дарёлар мисолида кўрадиган бўлсак, иқлимнинг бундай кескин ўзгариши дарёлар гидрологик режимига ўз таъсирини кўрсатиши билан намоён бўлмоқда. Шундан келиб чиқиб, иқлим ўзгариши шароитида, дарёлар сув ресурсларини миқдорий баҳолаш ва улардан самарали фойдаланиш энг **долзарб** масалалардан бири ҳисобланади.

Мазкур масалани ўрганишга қаратилган тадқиқотлар Б.Д. Зайков, Л.К. Давыдов, В.Л. Шульц, О.П. Шеглова, Ю.Д. Денисов, Ф.Х. Ҳикматов ва бошқа кўплаб олимларнинг тадқиқотларида акс етган.

Мазкур тадқиқот ишининг **асосий мақсади** иқлим ўзгариши шароитида Сангардак дарё сув режимининг ўзгаришини охирги йиллар маълумотлари асосида ўрганишга қаратилди. Ишда, кўзланган мақсадни амалга оширишда, қуйидаги **вазифалар** белгилаб олинди.

- дарёда жойлашган гидрологик постда ўлчанган сув сарфлари ҳақидаги кўп йиллик маълумотлар тўплаш (1928-2020 йй);

- тўпланган гидрологик маълумотлар бирламчи қайта ишлаш, умумлаштириш ҳамда таҳлил қилиш, маълумотлар баъзасини яратиш;

- иқлим ўзгариши шароитида дарёлар оқими миқдорининг ўзгаришларини аниқлаш.

Тадқиқот ишининг **объекти** сифатида, Сангардак дарё Кинг-гузар гидрологик пости танлаб олинди. Иқлим ўзгариши шароитида дарё сув режимининг ўзгаришини баҳолаш ва уларга таъсир этувчи омилларини аниқлаш масалалари тадқиқот ишининг **предмети** ҳисобланади.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Дарё узунлиги бўйича жойлашган гидрологик пост танлаб олинди. Сангардак дарёсида Кинг-гузар гидрологик постида (1928-2020 йй.) кузатишган ўртача ойлик ва йиллик сув сарфлари маълумотлари тўпланди. Тўпланган пост маълумотлари асосида қуйидаги график чизилди (1.1-расм).

Тўпланган маълумотлар асосида Сангардак дарёнинг Кинг-гузар гидрологик постида 1998 йил кўп сувли, 2004 йил ўртача сувли, 2001 йил эса кам сувли йил бўлганлиги кузатишган.

1.1-расм. Сангардак ва Халқажар дарё оқими миқдорларининг йиллараро ўзгариши (Сангардак Кинг-Гузар ва Халқажар-Бозоржўй гидрологик постлари).

Сангардак Кинг-гузар пост маълумотлари бўйича кузатишган экстремал сувли йиллар учун гидрографлар чизилди (1.2-расм).

1.2-расм. Сангардак-Кинг гузар гидрологик постида кузатилган экстремал сувли йиллар гидрографи.

Гидрографлардан кўриниб турибдики, Сангардак дарёнинг Кинг-гузар постида максимал сув сарфи $37.3 \text{ м}^3/\text{с}$ ташкил қилган бўлса, минимал сув сарфи эса $6.49 \text{ м}^3/\text{с}$ ташкил қилган. Дарёда тўлинсув даврлари апрель-май ойларида кузатилган ва унинг бошланиш кунлари ҳам, 10 кунга силжиганлигини кўришимиз мумкин. Август ойидан бошлаб дарёда сув сарфи камайиб боради. Бу камайиш февраль-март ойигача давом этади. Сангардак дарёси оқимидан суғорма деҳқончилиқни ривожлантириш учун фойдаланилади.

Мазкур тадқиқот ишни бажариш натижасида қўйидаги **хулосалар** чиқарилди:

- танлаб олинган гидрологик постда ўлчанган сув сарфлари ҳақидаги маълумотлар базаси яратилди ва таҳлил қилинди;
- тўпланган маълумотлар асосида Сангардак дарёнинг ўртача йиллик сув сарфларининг йиллараро ўзгаришлари графиги чизилди ва таҳлил қилинди;
- таҳлиллар асосида характерли сувли йиллар танлаб олинди ва шу танланган йиллар учун гидрографлар чизилди;
- гидрографлардан сув режими даврлари аниқланди. Натижада дарёда тўлинсув даври апрель ойидан бошланганлиги маълум бўлди. Сув микдорларининг сўнгги йилларга келиб камайиб кетишига асосий сабаб, дарё оқимида антропоген омилларнинг таъсири ва иқлимий омилларни келтириш мумкин.

REFERENCES

1. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ. Айтбаев Д.П. Гидрология асослари. -Тошкент: Университет, 2003. - 327 б.
2. Шульц В.Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё гидрографияси. - Тошкент: Ўқитувчи, 1969.-328 б.
3. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. -Ташкент: ВоРис, 2007-132 с.
4. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на природно-ресурсный потенциал Республики Узбекистан.-Ташкент: САНИГМИ, 2000. - 252 с.
5. Чуб В.Е. Многолетние характеристики компонентов водных ресурсов зоны формирования стока рек Средней Азии и их изменения / Водные ресурсы, проблемы Арала и окружающая среда. - Ташкент: Университет,2000. - С. 3-19.